

RAQAMLI VALYUTA INQILOBI: YAPONIYADA KRIPTOVALYUTANI QONUNIYLASHTIRISH TARIXI HAMDA HUQUQIY TARTIBGA SOLISHDA HUQUQNI MUHOFAZA QILISH ORGANLARINING ROLI

S.A. Shadiyeva

Yuridik fanlar nomzodi,

Fuqarolik hamda xususiy huquqiy fanlar kafedراس dotsenti,

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

E-mail: s.shadiyeva@uwed.uz

Nilufar Xudoyorova

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti

E-mail: nilufarkhudayarova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolaning maqsadi Yaponiyada kriptovalyutalarning rivojlanish tarixi va ularni huquqiy tartibga solish asoslarini har tomonlama tahlil qilishga bag‘ishlangan. Maqolada kripto-bozorning paydo bo‘lganidan buyon rivojlanishi, asosiy bosqichlari va hodisalari, huquqiy tartibga solishning dastlabki urinishlari va ularning rivojlanishi, amaldagi me‘yoriy-huquqiy baza, mas‘ul davlat organlari, huquqiy tartibga solishning asosiy jihatlari, qonunchilikning bozorga ta‘siri va uning keyingi rivojlanishi bo‘yicha prognozlar ko‘rib chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: Bitcoin, kriptovalyuta, kriptoaktiv, kripto-birja, token, PSA, FSA, huquqiy tartibga solish, muhofaza qilish organlari, agentlik.

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ИСТОРИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТЫ В ЯПОНИИ И РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Шадиева С.А.

Кандидат юридических наук,

Доцент кафедры “Гражданских и частноправовых наук”

Университета мировой экономики и дипломатии,

E-mail: s.shadiyeva@uwed.uz

Нилуфар Худоёрва

Магистрант

Университета мировой экономики и дипломатии

E-mail: nilufarkhudayarova@gmail.com

Аннотация: Целью данной статьи является всесторонний анализ истории развития криптовалют в Японии и правовые основы их регулирования. В статье рассмотрена эволюция крипто-рынка с момента его появления, ключевые этапы и события, первые попытки правового регулирования и их развитие, текущая нормативно-правовая база, ответственные государственные органы, основные аспекты регулирования, влияние действующего регулирования на рынок и прогнозы относительно его дальнейшего развития.

Ключевые слова: Bitcoin, криптовалюта, крипто-актив, крипто-биржа, токен, PSA, FSA, правовое регулирование, правоохранительные органы, агентство.

DIGITAL CURRENCY REVOLUTION: THE HISTORY OF CRYPTOCURRENCY LEGALIZATION IN JAPAN AND THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN LAW REGULATION

Shadieva S.A.

Candidate of Law,

Associate Professor of the Department of Civil and Private Law,

University of World Economy and Diplomacy,

E-mail: s.shadiyeva@uwed.uz

Nilufar Khudoyorova

Master’s student of the University of World Economy and Diplomacy

E-mail: nilufarkhudayarova@gmail.com

Annotation: The purpose of this article is to comprehensively analyze the history of cryptocurrency development in Japan and the basics of its regulation. The report will examine the evolution of the cryptocurrency market since its emergence, key stages and events, initial attempts to regulate and their development, current regulatory framework, responsible government bodies, key aspects of regulation, the impact of current regulation on the market, and forecasts for its further development.

Key words: Bitcoin, cryptocurrency, crypto asset, crypto exchange, token, PSA, FSA, regulation, security agencies, agency.

KIRISH

So‘nggi yillarda kriptovalyuta global moliyaviy bozorda markazlashmaganligi va blokcheyn texnologiyasiga bog‘liqligi bilan yangi yo‘nalish sifatida paydo bo‘ldi. 2009-yilda Satoshi Nakamoto taxallusi ostidagi noma’lum shaxs yoki guruh tomonidan Bitcoinning paydo bo‘lishi bilan boshlangan raqamli valyutalar kontseptsiyasi an’anaviy moliyaviy tizimlarga muqobil tizimlarni izlayotgan investorlar hamda jismoniy shaxslarning e’tiborini tortdi va keng qiziqish uyg‘otdi. Yaponiya kriptovalyutalarni qabul qilish va qonuniylashtirishda kashshof davlat sifatida ajralib turmoqda. Yaponiya hukumati raqamli valyutalarning salohiyatini rivojlanish bosqichining boshidanoq tan oldi va o‘zini huquqiy tartibga solish jarayonida yetakchi o‘ringa qo‘ydi.

Yaponiyada kriptovalyuta bozorining rivojlanishiga va uni huquqiy tartibga solishning shakllanishiga chuqur ta’sir ko‘rsatgan asosiy voqea bu Mt.Gox platformasi kiberhujumga uchrashi bo‘lgan. Ushbu kiberhujum natijasida 850 000 ga yaqin Bitcoin o‘g‘irlanadi, ushbu birjada o‘sha paytda muomalada bo‘lgan Bitcoinlarning aylanmasi 70 foizni tashkil etgan¹. Bu voqealardan keyin Mt.Gox o‘zini bankrot deb e’lon qiladi, investorlar o‘z ishonchini yo‘qotadi va kriptovalyuta birjalarining xavfsizligi bo‘yicha jiddiy xavotirlarni keltirib chiqaradi.

MAQSAD VA VAZIFALAR

Mazkur maqolaning maqsadi Yaponiyada kriptovalyutalar aylanmasini huquqiy tartibga solish masalalari hamda asosiy milliy qonunlarini ko‘rib chiqish, o‘rganish va tahlil qilishdan iborat. Vazifasi esa Yaponiyaning kriptoaktivlar bozorini huquqiy tartibga soluvchi “To‘lov xizmatlari to‘g‘risida” (PSA) va “Fondlar bo‘yicha hisob-kitoblar to‘g‘risida”gi qonunlari, Moliyaviy xizmatlar agentligi (FSA), Yaponiya raqamli valyutalar birjalari uyushmasi (JVCEA), noqonuniy orttirilgan boylikga qarshi kurashish (AML) va “o‘z mijozingni bil”

¹ [Dmitriy Yakshev, С кошелька Mt. Gox ушли первые переводы \[Elektron resurs\] // RBK Kripto. 4-iyul, 2024.](#)
Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
www.sharqjurnali.uz

(KYC) qoidalari ta’siri va uning milliy implementatsiyasi batafsil tavsiflash, shuningdek, asosiy muammolar, tanqidiy fikrlar va kelajak istiqbollari bo’yicha ilmiy qarashlar uyg’unlashtirishdan iboratdir.

USULLAR

Tadqiqot olib borishda tizimli-tuzilmaviy, qiyosiy-huquqiy, mantiqiy, ilmiy manbalarni kompleks tadqiq etish va tahliliy usullari qo’llanilgan.

NATIJALAR

2014-yil Mt.Gox platformasining qulashi oqibatida Yaponiya moliyaviy xizmatlar agentligi kriptovalyular aylanmasi bilan bog’liq masalalarni o’rganish maqsadida maxsus ishchi guruh tashkil etadi². 2015-yilda esa ushbu maxsus ishchi guruh kriptovalyuta birjalarini ro’yxatdan o’tkazish tizimini yo’lga qo’yish taklifi bilan chiqadi. 2016-yilda “To’lov xizmatlari to’g’risida”gi (PSA) va “Fondlar bo’yicha hisob-kitoblar to’g’risida”gi qonunlarga o’zgartirishlar kiritiladi. Qonunchilikdagi o’zgarishlarga ko’ra, “raqamli valyuta”ni to’lovlar uchun ishlatilishi, elektron shaklda sotib olinishi, sotilishi, hamda elektron shaklda o’tkazilishi mumkin bo’lgan mulkiy qiymatga ega “to’lov vositasi” sifatida qonuniy ravishda tan olinadi. “To’lov xizmatlari to’g’risida”gi qonuniga ko’ra, kriptovalyutalar “tovar va xizmatlar uchun to’lov vositasi sifatida ishlatiladigan har qanday raqamli valyuta yoki token” deb ta’riflanadi³. Qonun, shuningdek, virtual valyuta ayirboshlash platformalarini (VCEP) tegishli tartibga soluvchi organlarda ro’yxatdan o’tkazish talabini ham kiritadi.

“To’lov xizmatlari to’g’risida”gi yangilangan qonun 2017-yil 1-aprel kuni kuchga kirdi. Unga ko’ra, shu sanada faoliyat yuritayotgan barcha 21 ta kripto-birja Moliyaviy xizmatlar agentligi (FSA)dan ro’yxatdan o’tish majburiyati belgilangan. Ushbu birjalar dastlab “shartli ravishda tan olingan kriptovalyuta birjalari” toifasiga

² [Japan’s History of Crypto Asset Regulation: 2014-2020. \[Elektron resurs\] // Sygna.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.

³ “To’lov xizmatlari to’g’risida”gi qonun, 2009-yil No.59. 2-modda.
www.sharqjurnali.uz

kiritilgan va ularning ro‘yxatdan o‘tish uchun arizalari ko‘rib chiqilgunga qadar “kvazi-birja” sifatida ishlashni davom ettirishga ruxsat berilgan.

2018-yil yanvar oyida yana bir yirik hodisa sodir bo‘ldi – Coincheck birjasi platformasining buzilishi o‘sha paytdagi eng yirik hodisa bo‘lib, taxminan 500 million AQSH dollari miqdoridagi NEM kriptovalyutalari o‘g‘irlandi⁴. Shu yilning sentyabr oyida esa yana bir birja – Zaif ham kiberhujumga uchragan, natijada qariyb 60 million AQSH dollari miqdoridagi raqamli aktivlar o‘g‘irlangan. Ushbu xakerlik hujumlari dastlabki huquqiy tartibga solish choralari bozor xavfsizligini ta’minlash va investorlar huquqini himoya qilish uchun yetarli emasligini ko‘rsatdi. Bu esa birjalar faoliyati, xavfsizlik choralari va iste’molchilar huquqlarini himoya qilishga oid qoidalarining yanada qat’iylashtirilishiga olib keldi. Shu sababli, 2018-yil aprel oyida xavfsizlik standartlarini oshirish va mahalliy birjalarga bo‘lgan ishonchni tiklash maqsadida “Yaponiya raqamli valyutalar birjalari uyushmasi” (JVCEA) tashkil etildi. Yaponiya moliyaviy xizmatlar agentligi allaqachon ro‘yxatdan o‘tgan birjalar uchun ham, kvazi-birjalar sifatida ishlaganlar uchun ham ro‘yxatdan o‘tish arizalarini ko‘rib chiqish jarayonini kuchaytirdi, shu jumladan noqonuniy orttirilgan boylikga qarshi kurashish (AML) va “o‘z mijozingni bil” (KYC) tartib-qoidalarini yanada qat’iylashtirib, sayyor tekshiruvlar o‘tkaza boshladi.

Huquqiy tartibga solish asta-sekin kengayib, “To‘lov xizmatlari to‘g‘risida”gi va “Moliyaviy vositalar va birjalar to‘g‘risida”gi qonunga (FIEA) tuzatishlar kiritish orqali nafaqat kriptovalyutalarning o‘zini, balki ular bilan bog‘liq faoliyat turlarini, masalan, “dastlabki tanga takliflari” (ICO) va kriptovalyuta derivativlari savdosini huquqiy tartibga solish ham belgilandi⁵. 2019-yil Moliyaviy xizmatlar agentligi kripto-aktiv birjalarini litsenziyalash jarayonini qayta tikladi. Bundan tashqari, shu yilning aprel oyida Moliyaviy xizmatlar agentligi qonunchilikdagi keyingi islohotlarni e’lon qildi, jumladan, “virtual valyuta” nomini “kriptoaktiv” deb

⁴ [Steven Hay, Bitcoin in Japan: Pioneering Adoption and Regulation in the Cryptocurrency Domain. \[Elektron resurs\] // Coinmama. 6-iyun, 2023.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.

⁵ [Japan's Cryptocurrency Regulation Updates: What You Need to Know. \[Elektron resurs\] // Chainalysis. 28-may, 2020.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
www.sharqjurnali.uz

o‘zgartirish, foydalanuvchilar mablag‘larini birja mablag‘lari bilan aralashtirishni taqiqlash, derivativlar savdosi bilan bog‘liq xatarlarni cheklash, kriptokastodianlarni nazorat ostiga olish va kriptovalyutalar haqidagi yolg‘on mish-mishlarni tarqatishni jinoiy javobgarlikka tortish kabi o‘zgartirishlar kiritildi. 2020-yil 1-mayda esa “Moliyaviy vositalar va birjalar to‘g‘risida”gi qonunga o‘zgartirishlar kiritildi. Ushbu o‘zgarishlar foydalanuvchilarni himoya qilishni kuchaytirish va kriptoaktivlarning sizib chiqish xavfini bartaraf etishga qaratilgan edi.

Yaponiya virtual valyuta birjalari uyushmasi (JVCEA) Yaponiya moliyaviy xizmatlar agentligining o‘z-o‘zini tartibga soluvchi tashkilot sifatida rasman tan olinishi qonunchilikni rivojlantirishdagi muhim qadam hisoblanadi. Bu qoidalarni ishlab chiqish va ularga rioya etilishini ta’minlash uchun soha mutaxassislarini jalb qilish imkonini berish bilan birgalikda yanada moslashuvchan qonun tizimini yaratishga yordam berdi.

Amaldagi normativ-huquqiy baza va tartibga soluvchi organ:

Hozirgi kunda Yaponiyada kriptovalyutalarni tartibga soluvchi ikkita asosiy qonun mavjud – “To‘lov xizmatlari to‘g‘risida”gi qonun (PSA) va “Moliyaviy vositalar va birjalar to‘g‘risida”gi qonun (FIEA) orqali amalga oshiriladi⁶. PSA kriptoaktivlarni to‘lov vositasi sifatida tartibga soladi va kriptoaktivlar almashish xizmatlari provayderlari (CAESP) faoliyatini belgilaydi⁷. Qonun 2020-yilda “kriptoaktivlar”ni huquqiy tartibga solishni maxsus qamrab olish uchun o‘zgartirildi, ular elektron tarzda qayd etilgan, elektron tarzda uzatilishi mumkin bo‘lgan, fiat valyuta bo‘lmagan, tovarlar va xizmatlarni sotib olish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan va har qanday shaxsga sotilishi yoki sotib olinishi mumkin bo‘lgan qiymatga ega mulk sifatida belgilanadi.

FIEA qimmatli qog‘ozlar sifatida tasniflangan kriptovalyutalarga, shu jumladan ICO tokenlariga (2-tur qimmatli qog‘ozlar sifatida belgilangan), shuningdek, investitsiya xususiyatlariga ega bo‘lgan va elektron qayd etib

⁶ [Japan and Cryptocurrency. \[Elektron resurs\] // Freeman Law.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.

⁷ [Japan's Cryptocurrency Regulations. \[Elektron resurs\] // Tookitaki. 7-fevral, 2022.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.

o‘tkaziladigan huquqlarga (ERTR) qo‘llaniladi. ICO tokenlari FIEAga kiritilgan tuzatishlarga muvofiq 2-tur qimmatli qog‘ozlar sifatida belgilangan. Kriptovalyuta, agar investorlar biznesga pul mablag‘lari yoki aktivlarni kiritsa, bu aktivlar biznesga investitsiya qilinsa va investorlar ushbu investitsiyalar natijasida hosil bo‘lgan foyda yoki aktivlardan dividend olish huquqiga ega bo‘lsa, ERTR hisoblanadi.

Yaponiyadagi kriptovalyuta bozorini nazorat qiluvchi va asosiy tartibga soluvchi organ Yaponiya moliyaviy xizmatlar agentligi (FSA) hisoblanadi. FSAning asosiy vazifasi Yaponiya moliyaviy tizimining barqarorligini ta’minlashdir⁸. Agentlik, shuningdek, moliyaviy muassasalar va investorlarni himoya qilish, bundan tashqari, noqoqnuniy orttiriladigan boylik va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish uchun javobgardir. FSA Yaponiyada faoliyat yurituvchi barcha kriptovalyuta birjalaridan o‘z faoliyatini qonuniy asosda amalga oshirish uchun agentlikda ro‘yxatdan o‘tishni talab qiladi.

Yaponiya virtual va kriptoaktivlar uyushmasi (JVCEA) FSA tomonidan rasman tan olingan o‘z-o‘zini tartibga soluvchi tashkilot hisoblanadi. JVCEA keng vakolatlarga ega va Yaponiya virtual aktivlar xizmatlari provayderlari (VASP) uchun kripto bilan bog‘liq qoidalarga rioya etilishini ta’minlash vakolatiga ega. Barcha kriptovalyuta birjalari, ro‘yxatdan o‘tganmi yoki yo‘qmi, JVCEA ko‘rsatmalariga amal qilishlari shart. Ushbu tashkilot Coincheck buzilishiga javoban, sanoatda xavfsizlik standartlarini oshirish maqsadida tashkil etilgan⁹.

Yaponiya qimmatli qog‘ozlar token takliflari uyushmasi (JSTOA) raqamli tangalar takliflari (STO va ICO) orqali kapital jalb qilishni niyat qilgan korxonalar faoliyatini nazorat qilish uchun javobgardir. Ushbu uyushma raqamli tangalar takliflari orqali kapital jalb qilmoqchi bo‘lgan korxonalarni nazorat qilish vakolatiga ega.

Shuningdek, “Jinoiy daromadlarni legallashtirishning oldini olish to‘g‘risida”gi qonun kabi boshqa tegishli qonunlarni ham qayd etish lozim, bu qonun

⁸ [Guide: Japan Crypto Asset Regulation. \[Elektron resurs\] // Sygna.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.

⁹ [Japan Virtual Currency Exchange Association \(JVCEA\) \[Elektron resurs\] // MarketsWiki. 6-iyul, 2021.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.

noqonuniy orttirilgan boylikka qarshi kurash (AML) va terrorizmni moliyalashtirish (CFT) maqsadida kriptovalyuta birjalariga qo‘llaniladi. Ushbu qonun 2016-yilda “pul yuvish”ga qarshi kurash qoidalari ta’siriga tushadigan tashkilotlar ro‘yxatiga kriptovalyuta birjalarini kiritish uchun o‘zgartirildi.

Yaponiya Moliyaviy Xizmatlar Agentligi (FSA). Yaponiya moliyaviy tizimining barqarorligini nazorat qilish uchun javobgar bo‘lgan asosiy moliyaviy regulyator hisoblanadi. FSAning vazifasiga milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shirishini va farovonligini ta’minlash kiradi. Agentlik kriptoaktivlar almashish xizmatlari provayderlarini (CAESP) litsenziyalash va ro‘yxatga olish uchun javobgardir. FSA Yaponiyada faoliyat yurituvchi barcha kriptovalyuta birjalaridan o‘z faoliyatini qonuniy asosda amalga oshirish uchun unda ro‘yxatdan o‘tishni talab qiladi. FSA, shuningdek, kriptovalyuta sektorida pul yuvishga qarshi kurash (AML), iste’molchilar huquqlarini himoya qilish va kiberxavfsizlik bilan bog‘liq qoidalarga rioya etilishini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. FSA moliyaviy muassasalarni xavfga asoslangan yondashuvlarni qo‘llashga va AML talablariga rioya qilish uchun qat’iy KYC protseduralarini joriy etishga undaydi. Agentlik, shuningdek, JVCEA kabi o‘z-o‘zini tartibga soluvchi tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. FSA kriptovalyuta investorlarini himoya qilishda yordam berish uchun JVCEA’ni rasman tan oldi.

Yaponiya virtual va kriptoaktivlar uyushmasi (JVCEA). FSA tomonidan rasman tan olingan o‘z-o‘zini tartibga soluvchi tashkilot (SRO) hisoblanadi. JVCEA Coincheck buzilishiga javoban sanoatda standartlarni oshirish maqsadida tashkil etilgan. Uyushma Yaponiyadagi kriptovalyuta birjalari uchun qoidalar va standartlarni ishlab chiqish va ularga rioya etilishini ta’minlash vakolatiga ega. JVCEA keng vakolatlarga ega va Yaponiya VASP’lari uchun kripto bilan bog‘liq qoidalarga rioya etilishini ta’minlash vakolatiga ega. Barcha kriptovalyuta birjalari, ro‘yxatdan o‘tganmi yoki yo‘qmi, JVCEA ko‘rsatmalariga amal qilishlari shart. JVCEA, shuningdek, “kripto-travel rule” (kripto-sayohat qoidalari) kabi sanoat uchun yo‘riqnomalar va ilg‘or amaliyotlarni ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi.

Yaponiya qimmatli qog‘ozlar token takliflari uyushmasi (JSTOA). Raqamli tangalar takliflari (STO va ICO) orqali kapital jalb qilishni niyat qilgan korxonalar faoliyatini nazorat qilishga qaratilgan. JSTOA raqamli tangalar takliflari orqali kapital jalb qilishni niyat qilgan korxonalarini nazorat qiladi.

Milliy soliq agentligi (NTA). Kriptoalyuta daromadlarini “boshqa daromadlar” sifatida tasniflash va soliqqa tortishni huquqiy tartibga solish uchun javobgardir. NTA 2017-yil dekabridan beri kriptoalyuta daromadlarini “boshqa daromadlar” sifatida tasniflaydi.

Moliya vazirligi. “Moliya vazirligi xorijiy valyuta va tashqi savdo to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq yirik kriptoalyuta tranzaksiyalarini huquqiy tartibga solishda ishtirok etadi. Kriptoalyuta yoki fiat valyutada 30 million yapon yenidan ortiq har qanday tranzaksiya Moliya vazirligiga xabar qilinishi kerak.

Huquqiy tartibga solishning asosiy jihatlari:

Kriptobirjalarni litsenziyalash. Yaponiyada qonuniy ravishda ishlash uchun kriptoaktivlar almashish xizmatlari provayderlari (CAESP) “To‘lov xizmatlari to‘g‘risida”gi qonunga (PSA) muvofiq FSAda ro‘yxatdan o‘tishlari shart. Faqat yuqori malakali moliyaviy byuroga ega kompaniyalar PSAGA muvofiq kriptoalyuta birjalari sifatida faoliyat yuritishga ruxsat olgan. Litsenziyalash jarayoni qat’iy bo‘lib, kapital yetarliligi (minimal 10 million yapon yeni), Yaponiyada jismoniy ofis mavjudligi, mahalliy vakil, shtatdagi komplayens, texnologiya va ichki audit menejerlari, KYC/AML tartiblari va mijozlar mablag‘larini ajratish talablarini o‘z ichiga oladi. Litsenziya olish uchun ariza berish uchun muassasalar Yaponiyada jismoniy ofisga, mahalliy vakilga va shtatdagi komplayens, texnologiya va ichki audit menejerlariga ega bo‘lishi kerak. Shuningdek, 10 000 000 yapon yeni miqdorida minimal kapital talab qilinadi. Birjalar KYC tartibini joriy etishlari va hisobot yuritishlari shart¹⁰. Mijozlar mablag‘lari birjaning o‘z mablag‘laridan ajratilishi kerak. Xalqaro birjalar ham Yaponiyada, agar ular o‘z mamlakatlarida

¹⁰ [License for Virtual Currency Exchange Services. \[Elektron resurs\] // SME Japan - Business in Japan.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
www.sharqjurnali.uz

ro‘yxatdan o‘tishning ekvivalent standartini namoyish qila olsa, faoliyat yuritishi mumkin. FSA faqat mablag‘larni saqlamasdan xaridorlar va sotuvchilarni bog‘laydigan tashkilotlar uchun yengilroq huquqiy tartibga solish bazasiga ega “kriptoaktivlar va elektron to‘lov vositalari brokeri” yangi toifasini yaratish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda. Bu brokerlar mijozlar mablag‘larini saqlamaydi yoki hamyonlarni boshqarmaydi, bu esa firibgarlik xavfini kamaytiradi.

“Pul yuvish”ga qarshi kurash choralari (AML). Noqonuniy orttirilgan daromadlarni legallashtirishning oldini olish to‘g‘risidagi qonun (The Anti-Money Laundering Act) kriptovalyuta birjalariga qo‘llaniladi. Kriptovalyuta birjalari 2016-yilda pul yuvishga qarshi kurash qoidalari ta’siriga tushadigan tashkilotlar ro‘yxatiga kiritilgan. Qonun “mijozingni bil” (Know Your Customer) tartibini, tranzaksiyalarni nazorat qilishni va shubhali faoliyat haqida FSAGA xabar berishni talab qiladi. Moliyaviy muassasalar shubhali faoliyatni aniqlash uchun mijozlarning shaxsiyatini tekshirishlari va tranzaksiyalar maqsadini tushunishlari shart¹¹. Har qanday shubhali tranzaksiyalar tegishli organlarga xabar qilinishi kerak. JVCEA “kripto-travel rule” deb nomlanuvchi qoidani joriy etdi, bu kriptoaktivlar o‘tkazmalari paytida yuboruvchi va oluvchi haqidagi ma’lumotlarni yig‘ish va uzatishni talab qiladi. FSA JVCEAdan “travel rule” bilan bog‘liq o‘z-o‘zini tartibga soluvchi qoidalarni 2022-yil aprelegacha qabul qilishni so‘radi. Yapon xizmatlarining global noqonuniy operatsiyalarga nisbatan past ta’siriga qaramay, kriptovalyutalardan foydalangan holda firibgarlik va aldamchilik kabi ichki muammolar mavjud. Yaponiya moliyaviy qidiruv bo‘linmasi JAFICning ommaviy hisobotlari kriptovalyutalarning pul yuvish uchun sezilarli xavf tug‘dirishini ta’kidlaydi¹².

Iste’molchilar huquqlarini himoya qilish. Yaponiya huquqiy tartibga solish qoidalari birjalar mijozlarga kriptovalyuta savdosining xatarlari, komissiyalari va

¹¹ [Understanding the Role of Japan's Financial Services Agency \(FSA\). \[Elektron resurs\] // AiPrise. 7-yanvar, 2025.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.

¹² [Japanese Bill plans to expand stablecoin assets, other crypto changes. \[Elektron resurs\] // Ledger Insights. 12-mart, 2025.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
www.sharqjurnali.uz

shartnomalar shartlari haqida yetarli ma’lumot berishlari talab qilinadi. Birjalar foydalanuvchilarga kriptovalyutalarni sotish va ular bilan bog‘liq xatarlar haqida yetarli tushuntirish berishlari shart. Ular, shuningdek, har bir tranzaksiya bo‘yicha yozma hujjat taqdim etishlari kerak. CAESP o‘z reklamalarida, shu jumladan xatarlarni ham, ma’lumotlarni ko‘rsatishlari shart¹³. Birjalar mijozlar mablag‘larini o‘z mablag‘laridan alohida saqlashlari, shuningdek, o‘g‘irlik sodir bo‘lgan taqdirda to‘lovni ta’minlash uchun ekvivalent miqdordagi kriptoaktivlarni saqlashlari talab qilinadigan qoida mavjud. CAESP foydalanuvchilarning kriptoaktivlari va o‘zlarining kriptoaktivlarini alohida hamyonlarda boshqarishlari shart. Bundan tashqari, ular foydalanuvchilarning kriptoaktivlarining kamida 95% ini sovuq hamyonlarda saqlashlari kerak. Birjalar nizolarni hal qilish bo‘yicha vakolatli markazlar bilan shartnomalarga ega bo‘lishlari shart. Qonun, shuningdek, kriptovalyutalarda reklama va investitsiya jalb qilishni ham tartibga soladi. Kripto dunyosida “spekulyativ investitsiyalar” reklamasi cheklangan. Investirlarni haddan tashqari xatarlardan himoya qilish uchun kriptovalyuta margin savdosida kredit yelkasi miqdoriga cheklovlar mavjud. FSA kriptovalyuta margin savdosida kredit yelkasini depozitning 4 baravarigacha cheklaydi, keyinchalik esa uni 2-4 marta kamaytirdi.

XULOSA

Yaponiya hukumati kriptovalyuta sohasidagi doimiy o‘zgarishlarga javoban o‘zining huquqiy tartibga solish doirasini rivojlantirishga sodiqligini ko‘rsatadi. Mamlakatning yondashuvi shunga o‘xshash muammolar bilan kurashayotgan boshqa yurisdiksiyalar uchun model bo‘lib xizmat qiladi, bu esa o‘sishni rag‘batlantirish bilan birga jamoat manfaatlarini himoya qiladigan izchil huquqiy tartibga solish doirasining muhimligini ko‘rsatib beradi. Yaponiya raqamli iqtisodiyotning murakkabliklariga moslashishda davom etar ekan, uning

¹³ [Blockchain 2024 – Japan. \[Elektron resurs\] // Global Practice Guides - Chambers and Partners.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.

kriptovalyutalarni qonuniylashtirishdagi tajribasi moliyaning kelajagini shakllantirishda huquqiy tartibga solish, huquqni qo‘llash va texnologik innovatsiyalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni yaqqol aks eta oladi.

Yaponiyaning kriptovalyutalarni qonuniylashtirish va tartibga solishdagi tajribasi, xususan, kriptovalyutalarning huquqiy maqomini aniqlash, birjalarni litsenziyalash, noqonuniy orttirilgan boylikga qarshi kurash choralarini kuchaytirish, investorlar huquqlarini himoya qilish va o‘z-o‘zini tartibga soluvchi tashkilotlar bilan hamkorlik qilish kabilar O‘zbekiston raqamli iqtisodiyotida kripto-bozorni rivojlantirishda asosiy model bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Yaponiya Moliyaviy Xizmatlar Agentligi (FSA) barcha kripto-birjalaridan ro‘yxatdan o‘tishni talab qiladi va ularga qat’iy talablar qo‘yadi, jumladan, kapital yetarliligi (minimal 10 million yapon yeni), Yaponiyada jismoniy ofis mavjudligi, mahalliy vakil, KYC/AML tartib-qoidalarini va mijoz mablag‘larini birja mablag‘laridan ajratish. O‘zbekiston istiqbolli loyihalar milliy agentligi (NAPM) litsenziyalash jarayonida ushbu mezonlarni qo‘llashni ko‘rib chiqishi mumkin. Ayniqsa, mijozlar mablag‘larini ajratish va xavfsiz saqlash (95% sovuq hamyonlarda) kabi qoidalar investorlar himoyasini kuchaytirish uchun O‘zbekistonda joriy etilishi foydali bo‘ladi. Bundan tashqari, Yaponiyada “Jinoiy daromadlarni legallashtirishning oldini olish to‘g‘risida”gi qonun kriptovalyuta birjalariga tatbiq etiladi. Bu qonun mijozlarni yagona identifikatsiyadan o‘tkazish, tranzaksiya operatsiyalarini nazorat qilish va shubhali faoliyat haqida xabar berishni talab qiladi. O‘zbekiston ham kripto-bozorida noqonuniy orttirilgan boylik va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish uchun shunga o‘xshash qat’iy AML/KYC qoidalarini joriy qilishi kerak. Yaponiyadagi “kripto-travel rule” kabi qoidalar, ya’ni kripto-aktivlar o‘tkazmalari paytida yuboruvchi va qabul qiluvchi haqidagi ma’lumotlarni yig‘ish va uzatish talabi, O‘zbekiston uchun transchegaraviy kripto-operatsiyalarini nazorat qilishda muhim qoida hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu yondashuvlar O‘zbekistonda investor ishonchini oshirish, moliyaviy barqarorlikni ta’minlash, innovatsiyalarni rag‘batlantirish,

xalqaro hamkorlikni kuchaytirish hamda iqtisodiy o‘shishga hissa qo‘shish imkonini beradi. Yaponiyaning raqamli valyutalar sohasidagi izchil huquqiy tartibga solish doirasini yaratishga sodiqligi O‘zbekiston uchun ham o‘ziga xos bozor ehtiyojlariga moslashtirilgan progressiv siyosatni shakllantirishda namuna bo‘lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. [Dmitriy Yakshev, *C кошелька Mt. Gox ушли первые переводы* \[Elektron resurs\] // RBK Kripto. 4-iyul, 2024.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
2. [Japan’s History of Crypto Asset Regulation: 2014-2020. \[Elektron resurs\] // Sygna.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
3. “To‘lov xizmatlari to‘g‘risida”gi qonun, 2009-yil No.59. 2-modda.
4. [Steven Hay, *Bitcoin in Japan: Pioneering Adoption and Regulation in the Cryptocurrency Domain.* \[Elektron resurs\] // Coinmama. 6-iyun, 2023.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
5. [Japan's Cryptocurrency Regulation Updates: What You Need to Know. \[Elektron resurs\] // Chainalysis. 28-may, 2020.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
6. [Japan and Cryptocurrency. \[Elektron resurs\] // Freeman Law.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
7. [Japan's Cryptocurrency Regulations. \[Elektron resurs\] // Tookitaki. 7-fevral, 2022.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
8. [Guide: Japan Crypto Asset Regulation. \[Elektron resurs\] // Sygna.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
9. [Japan Virtual Currency Exchange Association \(JVCEA\) \[Elektron resurs\] // MarketsWiki. 6-iyul, 2021.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
10. [License for Virtual Currency Exchange Services. \[Elektron resurs\] // SME Japan - Business in Japan.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
11. [Understanding the Role of Japan's Financial Services Agency \(FSA\). \[Elektron resurs\] // AiPrise. 7-yanvar, 2025.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
12. [Japanese Bill plans to expand stablecoin assets and other crypto changes. \[Elektron resurs\] // Ledger Insights. 12-mart, 2025.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.
13. [Blockchain 2024 – Japan. \[Elektron resurs\] // Global Practice Guides - Chambers and Partners.](#) Murojaat qilingan sana: 09.04.2025.